

RIÑAS SANGRIENTAS.

Verídica y agradable relacion de lo que hace poco pasó con un mancebo de un horno y varios tintoreros, en donde se refiere todo lo que verá el curioso lector.

En una de aquellas calles
 Que rodean la muralla,
 No ha mucho tiempo pasó
 El mas gracioso lance.
 Vivía en aquellos barrios
 Un maestro panadero,

El cual tenía en su casa
 A trabajar un mancebo.
 Este jóven valenciano
 Era muy aficionado
 A puntear la viuela
 Concluido su trabajo.

Tenia un fecundo genio
Tanto que sin regla alguna
Hacia bonitos versos
Inspirados por su numen.

Y como la vecindad,
Por lo regular le oia
La fama de gran poeta
El buen mancebo tenia.

En estos alrededores
Vecino del panadero
Hay una fábrica grande
Que es propia de un tintorero.

Este á trabajar tenia
Algunos jóvenes mozos,
Algo alegrillos de cascos
Propio de mozos del dia.

Estos un dia se fueron
A ver á nuestro poeta
Con el fin de conseguir
Que les hiciera unos versos.

Queremos una poesia
Al buen mancebo dijeron,
Para una niña, que Carmen
Que se apellida sabemos.

Entonces hicieron tratos
El mozo y los tintoreros,
Y en fin quedaron acordes
Sobre la copla y el precio.

Convenidos se marcharon
Y el jóven hizo su letra,
Que por si hay curiosos
Aqui copio exactamente.

CANCION.

*«Con obsequios y alegría
Hemos llegado á tu puerta,
Buenas noches prenda amada
Me alegro que esteis dispierta.»*

Bella Carmen de mi vida

*Hermosa como las flores,
Te contará sus amores,
Este tu querido Juan;*

*Indigno es este suelo
De tan inmensa riqueza,
E indigno de tu belleza
Un descendiente de Adán.*

*Posesionarte quisiera
Por rendirte mi cuidado
Mas es pedir demasiado
Para un mísero mortal;*

*Tu rostro al Sol se parece
Tu piel como la chinchilla,
Tus ojos son maravilla,
Tus lábios como el coral.*

*La talla mas hechizera
La voz la mas seductora,
Rosada como la aurora,
Tu frente de querubin,*

*Adios que debo ausentarme
Recibe mi despedida,
Prenda del alma querida
Mas bella que un Serafin.»*

Esta fué por fin la letra
Como el mozo la acabó,
Y á la mañana siguiente
A sus vecinos la dió.

Alguno de estos obreros,
A encontrarle despues fué
Y le dijo en sus palabras
Lo que ha decir pasaré.

Mis amigos de trabajo
Tus versos copiarán
Y ya verás como luego
A qui te los volverán.

La escusa que darán ellos
Me parece la comprendo
Vendrán todos á encontrarte
Que son muy caros diciendo.

Esto dijo el tintorero
Y en seguida se marchó,
Y el bueno del panadero
Estático se quedó.

No podia comprender
De su amigo la salida,
Y estaba por no creer
Una tan mala partida.

Mas desengañosé bien
De alli á bien pocos momentos,
Y pudo ver confirmadas
Las palabras del obrero.

Algunos trabajadores
Vió que hácia él caminaban
Y que él que á su frente iba
Un papelito llevaba.

Mas eual su sorpresa fué
Y cuanta su admiracion
Cuando vió que aquel papel
Era su propio cancion.

El que á la frente marchaba
Fuese hácia el de contado,
Y díjole estas palabras
En un tono algo elevado.

Tomad amigo tomad,
Tomad este papel raro,
Nosotros no le queremos
Porque le hallamos muy caro.

El mozo que estaba ya
Por el obrero advertido,
Contestóles de este modo
En tono muy desabrido.

Nada, nada, ayer pactamos
Los versos te quedarás,
Que una vez hecho un contrato
No puede volverse atrás.

Ni hacerlo podeis vosotros

Ni yo tampoco lo quiero,
Con que dejadme ya en paz
Y entregadme mi dinero.

Mas los otros que sin duda
No le querian pagar,
Encontrando mas barato
La letrilla copiar.

Respondiéronle: nosotros
Los versos no deseamos,
Y creemos somos libres
En volverlos ó aceptarlos.

Al verse el mozo burlado
De un modo tan sin razon,
Les dijo que ni una letra
Tomará de su cancion,

Entonces por ambas partes,
Las pasiones se ecsaltaron,
Y de palabras los bandos
Mutuamente se trabaron.

Comenzó una batahola,
Y una bulla y un gritar,
Que ninguno se cuidaba,
De mas que de alborotar.

Empezaron á salir
Personas por las ventanas,
Pronto los gritos llegaron,
Hasta el amo de la fábrica.

De su casa esto salióse
Con el semblante enojado,
Y ganada la escalera
En la calle se ha plantado.

¿Que es esto? grita enojado
A que fin tal griteria
Este tremendo alboroto,
Decid pronto que motiva?

Entonces sus dependientes
El motivo le contaron,
Y como son unos veisos
De todo aquello la causa.

Presentaronles al amo
Y el está tan enfadado,

674

Que montado por la rabia
 Los arrebató y los rasga.
 El mozo del panadero
 Al ver el fin de su canto,
 No puede ya contenerse
 Que le domina el coraje.
 Saca del cinto el cuchillo
 Que usa para el trabajo,
 Y al amo de los peones
 Le aserta una cuchillada.
 El amo cayose al pronto
 Mas sin herida ni nada,
 Que el cuchillo como consta
 Es un cuchillo embotado.
 Mas el pobre figurase
 Que habia muerto al contrario,
 Y hecho á correr presuroso
 Lleno de susto y espanto.
 Los trabajadores mismos
 Creyeron muerto á su amo,
 Y le amenazan airados
 Cuchillos, piedras y palos.
 Tras él hechan á correr
 Quien una piedra le alcanza,
 Y quien le tiene tan cerca
 Que le arrima un garrotazo.
 Herido el pobre mancebo,
 Corriendo desatinado,
 Llega por fin á una calle
 Que termina en la muralla.
 El centinela al mirar
 Un hombre lleno de sangre,
 Perseguido de otros hombres

A todos manda hacer alto.
 Empieza por dar aviso
 A su respectivo cabo,
 El cual oyendo el negocio
 A todos les ha arrestado.
 Partieron todos juntos
 De allí hasta el cuerpo de guardia
 Y enterado el oficial
 A la autoridad los manda.
 Esta obrando cuerdamente
 Me los remite á la carcel,
 Y con toda actividad
 Forma principio á la causa.
 Pero viendo que la herida
 Fué cosa de cuasi nada,
 Y en atencion á que el mozo
 Fué por otros provocado.
 A todos libres ha puesto
 Cargando costas y cargos,
 A aquellos que provocaron
 Tan desagradable lance.
 Sirvaos esto de escarmiento
 Jóvenes arrebatados,
 Que no siempre los cuchillos
 Encontrareis embotados.
 Este lance aqui pasó
 No hace aun muchas semanas,
 Y el mancebo panadero
 Vicente Calduch se llama.
 Este lance aqui pasó
 En la culla Barcelona,
 Y el ya citado Calduch
 Es natural de Ullecona.

FIN.

BARCELONA.

Imprenta de F. Vallés, calle del Pino. (Propiedad.)

Manuel Casas